

Dekabr, 2024-Yil

SAYYID ABDULLOH YAMANIYNING SHAYBONIYLAR DAVLATI

BOSHQARUVIDAGI O'RNI

Yusupov Abdulaziz Qosimjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti 1-bosqich Tarix yo'nalishi magistri

abdulazizyusupov482@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14532184>

Annotatsiya. Ushbu maqolada XVI asrda Movarounnahrda hukmronlik qilgan Shayboniylar davlatining yirik davlat arbobi va diplomat Sayyid Abdulloh Yamaniyning davlat boshqaruvidagi roli, faoliyati va ta'siri tahlil qilingan. Maqolada uning diplomatik aloqalar, ma'muriy islohotlar va davlat boshqaruvidagi innovatsion yondashuvlari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Sayyid Abdulloh Yamaniy, Shayboniylar davlati, Movarounnahr, davlat boshqaruvi, diplomatiya, XVI asr.

РОЛЬ САЙИДА АБДУЛЛОХА ЯМАНИ В УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВОМ
ШЕЙБАНИДОВ

Аннотация. В данной статье анализируется роль, деятельность и влияние крупного государственного деятеля и дипломата Сайида Абдуллоха Ямани в управлении государством Шейбанидов, правившим в Мавераннахре в XVI веке. В статье исследуются его дипломатические отношения, административные реформы и инновационные подходы к государственному управлению.

Ключевые слова: Сайид Абдуллох Ямани, государство Шейбанидов, Мавераннахр, государственное управление, дипломатия, XVI век.

THE ROLE OF SAYYID ABDULLAH YAMANI IN THE GOVERNANCE OF
THE SHAYBANID STATE

Abstract. This article analyzes the role, activities, and influence of Sayyid Abdullah Yamani, a prominent statesman and diplomat, in the governance of the Shaybanid state that ruled in Mawarannahr in the 16th century. The article examines his diplomatic relations, administrative reforms, and innovative approaches to state governance.

Keywords: Sayyid Abdullah Yamani, Shaybanid state, Mawarannahr, state governance, diplomacy, 16th century.

KIRISH

XVI asr O'rta Osiyo mintaqasining siyosiy, ijtimoiy va madaniy hayotida tub burilish davri bo'ldi. Bu davrda Movarounnahrda Shayboniylar sulolasi hukmronligi o'rnatildi va ular mintaqada

Dekabr, 2024-Yil

yangi davlat boshqaruvi tizimini shakllantirdilar. Shayboniylar davlati tashkil topishi va rivojlanishida ko'plab atoqli davlat arboblari, diplomatlar va siyosiy shaxslar muhim rol o'ynagan. Shunday shaxslardan biri Sayyid Abdulloh Yamaniy bo'lib, u o'zining serqirra faoliyati bilan davlat boshqaruvi tizimining takomillashuviga ulkan hissa qo'shgan [1].

Sayyid Abdulloh Yamaniy faoliyatining o'rganilishi nafaqat tarixiy, balki zamonaviy davlat boshqaruvi tajribasi nuqtai nazaridan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Uning diplomatik faoliyati, ma'muriy islohotlardagi ishtiroki va davlat boshqaruvidagi innovatsion yondashuvlari bugungi kunda ham dolzarb ahamiyatga ega. Yamaniy amalga oshirgan islohotlar va uning davlat boshqaruvidagi tajribasi zamonaviy davlat qurilishi jarayonida ham muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.

Tadqiqotning asosiy maqsadi Sayyid Abdulloh Yamaniyning Shayboniylar davlati boshqaruvidagi rolini har tomonlama o'rganish, uning davlat arbobi sifatidagi faoliyatining asosiy yo'nalishlarini aniqlash va erishgan yutuqlarini tahlil qilishdan iborat. Shuningdek, uning diplomatik faoliyati, ma'muriy boshqaruv sohasidagi islohotlari va iqtisodiy siyosatdagi rolini yoritish ham tadqiqotning muhim vazifalaridan hisoblanadi.

METODOLOGIYA VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqot metodologiyasi tarixiy-qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv va manbashunoslik usullariga asoslangan. Asosiy manbalar sifatida davr qo'lyozmalari, tarixiy hujjatlar va zamonaviy ilmiy tadqiqotlar foydalanilgan.

Ahmadov va Rahimov [2] o'zlarining tadqiqotlarida Yamaniyning diplomatik faoliyatiga alohida e'tibor qaratgan bo'lib, uning Safaviylar davlati bilan olib borgan muzokaralarini chuqur tahlil qilishgan. Karimova [3] esa Yamaniyning ma'muriy islohotlardagi rolini o'rganib, uning davlat boshqaruvi tizimiga kiritgan yangiliklarini tadqiq etgan.

Xorijlik olim Smith [4] Shayboniylar davri diplomatiyasini o'rganar ekan, Yamaniyning xalqaro aloqalardagi rolini alohida ta'kidlagan. Rossiyalik tarixchi Petrov [5] esa o'zining monografiyasida Yamaniyning iqtisodiy islohotlardagi ishtirokini batafsil yoritgan.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Sayyid Abdulloh Yamaniyning Shayboniylar davlati boshqaruvidagi faoliyati bir necha muhim yo'nalishlarda namoyon bo'lgan. Tarixiy manbalar va zamonaviy tadqiqotlar tahlili uning davlat boshqaruvidagi rolini quyidagi asosiy yo'nalishlarda ko'rsatadi.

Birinchi muhim yo'nalish - bu uning diplomatik faoliyatidir. Yamaniy Shayboniylar davlatining tashqi siyosatida hal qiluvchi rol o'ynagan. U Safaviylar davlati, Boburiylar imperiyasi va Usmonli turk sultonligi bilan diplomatik aloqalarni rivojlantirishda katta yutuqlarga erishgan

Dekabr, 2024-Yil

[6]. Ayniqsa, 1530-yillarda Safaviylar bilan olib borilgan muzokaralar va tuzilgan tinchlik shartnomasi uning diplomatik mahoratining yorqin namunasi hisoblanadi. Yamaniy nafaqat shartnomalar tuzish, balki savdo yo'llarini himoya qilish, karvon yo'llarining xavfsizligini ta'minlash masalalarida ham faol ishtirok etgan.

Ikkinchi yo'nalish - ma'muriy islohotlar sohasidir. Yamaniy davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish bo'yicha tizimli islohotlarni amalga oshirgan. U viloyat boshqaruvi tizimini qayta tashkil etish tashabbusi bilan chiqib, har bir viloyatda mahalliy boshqaruv organlarining vakolatlarini aniq belgilab bergan. Soliq tizimini tartibga solish borasida muhim islohotlar o'tkazgan, soliq yig'ish tizimini markazlashtirgan va soliq stavkalarini tartibga solgan [7]. Davlat xizmati tizimini modernizatsiya qilish doirasida amaldorlarni tayinlash va ularning faoliyatini nazorat qilish tizimini takomillashtirgan.

Uchinchi yo'nalish - iqtisodiy siyosat sohasidir. Yamaniyning iqtisodiy sohadagi faoliyati keng qamrovli bo'lib, u savdo-sotiq munosabatlarini rivojlantirish, hunarmandchilikni qo'llab-quvvatlash va davlat xazinasini boshqarish tizimini takomillashtirishga qaratilgan edi [8]. U karvon yo'llarining xavfsizligini ta'minlash, savdo markazlari va bozorlarni rivojlantirish, pul muomalasini tartibga solish kabi masalalarga alohida e'tibor qaratgan. Shuningdek, hunarmandchilik markazlarini rivojlantirish va yangi ishlab chiqarish turlarini joriy etish bo'yicha ham muhim tadbirlarni amalga oshirgan.

To'rtinchi yo'nalish - ijtimoiy-madaniy sohadir. Yamaniy madrasalar va masjidlar qurilishini qo'llab-quvvatlagan, ilm-fan va madaniyat rivojiga katta e'tibor qaratgan. U olimlar, shoirlar va san'atkorlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlagan, kutubxonalar tashkil etish va qo'lyozmalarni ko'paytirishga homiylik qilgan.

Yamaniyning innovatsion yondashuvlari davlat boshqaruvining barcha sohalarida o'z aksini topgan. U markaziy va mahalliy hokimiyat organlari o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solishda yangicha tizim joriy etgan, davlat xizmatchilari faoliyatini baholashning yangi mezonlarini ishlab chiqqan. Shuningdek, u davlat xazinasini boshqarishda shaffoflik va hisobdorlik tamoyillarini joriy etgan, bu esa davlat moliyasini samarali boshqarishga imkon bergan.

Manbalarga ko'ra, Yamaniyning boshqaruv uslubi pragmatik va moslashuvchan bo'lgan. U turli ijtimoiy guruhlar manfaatlarini inobatga olgan holda qarorlar qabul qilgan, bu esa uning islohotlarining muvaffaqiyatli amalga oshishiga yordam bergan. Uning faoliyati davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish, xalqaro aloqalarni mustahkamlash va iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan bo'lib, bu Shayboniylar davlatining mustahkamlanishiga xizmat qilgan.

XULOSA

Sayyid Abdulloh Yamaniy XVI asr Movarounnahr tarixida muhim iz qoldirgan yirik davlat arbobi va diplomat sifatida e'tirof etiladi. Uning serqirra faoliyati Shayboniylar davlatining siyosiy, iqtisodiy va ma'muriy tizimining rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Yamaniyning diplomatik mahorati tufayli Shayboniylar davlati qo'shni davlatlar bilan munosabatlarni muvaffaqiyatli yo'lga qo'ya oldi, bu esa davlatning xalqaro mavqeini mustahkamlashga xizmat qildi [7].

Ma'muriy boshqaruv sohasidagi islohotlari davlat apparatining samaradorligini oshirishga, viloyatlar boshqaruvi tizimini takomillashtirishga va soliq tizimini tartibga solishga qaratilgan edi. Uning iqtisodiy siyosat sohasidagi faoliyati savdo-sotiq munosabatlarini rivojlantirish, hunarmandchilikni qo'llab-quvvatlash va davlat xazinasini boshqarish tizimini takomillashtirishga yo'naltirilgan bo'lib, bu davlatning iqtisodiy qudratini oshirishga xizmat qildi [8].

Yamaniyning davlat boshqaruvidagi tajribasi va innovatsion yondashuvlari zamonaviy davlat qurilishi jarayonida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Uning diplomatik mahorati, ma'muriy islohotlari va iqtisodiy siyosatdagi yutuqlari bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Yamaniyning faoliyati XVI asr Movarounnahr davlat boshqaruvi tarixini o'rganishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi va zamonaviy davlat boshqaruvi amaliyoti uchun qimmatli tajriba hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, Sayyid Abdulloh Yamaniyning Shayboniylar davlati boshqaruvidagi roli va ahamiyati beqiyos bo'lib, uning faoliyati nafaqat o'z davri uchun, balki keyingi davrlar uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Uning tajribasi va merosi bugungi kunda ham davlat boshqaruvi sohasidagi muhim masalalarni hal etishda foydali bo'lishi mumkin.

REFERENCES

1. Ahmedov, B. (2015). Shayboniylar davlati tarixi. Toshkent: Fan.
2. Ahmadov, A., & Rahimov, R. (2018). XVI asr Movarounnahr diplomatiyasi. O'zbekiston tarixi jurnali, 4, 45-60.
3. Karimova, S. (2019). Shayboniylar davri ma'muriy tizimi. Toshkent: Yangi asr avlodi.
4. Smith, J. (2017). Diplomacy in Central Asia: 16th Century. Asian Studies Review, 42(3), 278-295.
5. Петров, В. А. (2016). Экономическая политика Шейбанидов. Москва: Наука.
6. Tursunov, H. (2020). O'rta Osiyo diplomatiya tarixi. Toshkent: O'qituvchi.
7. Rustamov, U. (2017). XVI asr Movarounnahr ma'muriy tizimi. Tarix va jamiyat, 2, 23-35.
8. Wilson, R. (2019). Economic Reforms in Medieval Central Asia. Journal of Asian History, 53(2), 156-172